

АГРОТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА

Джаббаров Бабоходжа Алиджонович

студент Навоийского государственного педагогического института.

АБСТРАКТНЫЙ

В статье представлен анализ исследований по использованию видов хлопчатника рода *Gossypium*, истории происхождения, распространения, ботанических особенностей, биологических свойств, хозяйственного значения и технологии выращивания хлопчатника.

Ключевые слова: Госсипиум, хлопчатник, род, вид, дикий, рудеральный, гибридный, биологический, морфологический.

Если оценивать хлопчатник с систематической точки зрения, то он включает 54 вида, принадлежащих к роду *Gossypium*, из них 50 — дикие виды хлопчатника и четыре — культурные виды хлопчатника, состоящие из двух диплоидов и двух тетраплоидов [2].

Около 90% хлопка, используемого в легкой промышленности, относится к сортам *G. hirsutum* L.. Однако из-за высокой продуктивности и качества культивируемых видов их восприимчивость к абиотическим и биотическим факторам обычно не увеличивается, а может даже снижаться [4].

Для повышения устойчивости видов *G. hirsutum* L. к биотическим и абиотическим факторам необходимо изучение ее генетической основы. С этой целью в целом утверждается, что можно использовать дикие виды хлопчатника для улучшения генотипа культурных видов [1].

Дикие виды хлопчатника широко распространены в Америке, Африке и Азии в различных экологических условиях. Эти виды прошли испытания в результате длительного естественного отбора и устойчивы ко многим видам негативных факторов, таких как болезни, насекомые, засуха, жара и соленость. Однако существует множество мутантных форм, каждая из которых вносит свой вклад в богатую генетическую базу хлопка [2].

G. herbaceum L. — диплоидный вид хлопчатника, выращиваемый в западном Китае, устойчивый к засухе, вирусу скручивания листьев хлопчатника и питающимся соком насекомым, таким как цикадка, белокрылка, трипсы и тля [3].

G. nelsonii Фрикс. — это разновидность диплоидного хлопка, выведенного в Австралии и обладающего многими экономически ценными свойствами, такими как низкое содержание госсипола. Это полезно для выращивания семян с низким уровнем госсипола. Кроме того, *Verticillium* устойчив к увяданию, тле и белой гнили, а также к абиотическим стрессовым факторам, таким как высокая температура и засуха. Кроме того, его коричневое волокно чрезвычайно спелое и экономически важно. Если эти признаки перенести на культивируемый тетраплоидный вид *G. hirsutum* L., это принесет большую экономическую выгоду [4].

Хлопок сеют на полях севооборота, из которых распространены хлопко-люцерновый и хлопко-зерновой севообороты. Химическая обработка занимает важное место среди агротехнических мероприятий. Нормы минеральных удобрений, их пропорции зависят от почвенно-климатической зоны, условий поля, сорта и его продуктивности. Для сбора 1 т хлопка средневолокнистому хлопку требуется 50-60 кг азота и калия, 12-20 кг фосфора из почвы; а тонковолокнистый хлопок требует на 20-25% больше питательных веществ. Используются микроэлементы (бор, марганец, цинк, медь, молибден), органические и местные удобрения. Посев семян начинают в конце марта – начале апреля при температуре почвы 12-14°C в течение 10 дней. Для посадки используют депилированные или волосатые семена. Высевают в двойные и широкие ряды (60, 90 см между рядами). Толщина посадки до 110-170 тыс. саженцев на гектар в зависимости от почвенных условий и биологических особенностей сорта. В Средней Азии хлопок выращивают только на орошаемых территориях [5].

Сбор урожая начинается после дефолиации или высыхания на полях, предназначенных для хлопкоуборочных машин. Механизирован весь комплекс агротехники хлопчатника, уборка хлопка, частичное орошение и некоторые другие агроприемы. С 20-х годов 20 века в Узбекистане создано более 800 сортов хлопчатника, из них районировано около 130 (80 из средневолокнистых сортов, 50 из тонковолокнистых). Основные сорта, возделываемые с 1990 года: средневолокнистые сорта хлопчатника С-4727, С-6524, 175-Ф, Ан-Бойовут 2, Наманган-77, Ак олтин, АН-Узбекистан, Ташкент-6, Чимбой 3010, 138-Ф, Кыргызстан-3, Юлдуз, Бухара 6, Келажак, Генофонд-2 и другие; из тонковолокнистых сортов Термиз 24, Термиз 31, Сурхан 5, 6249-В, 9883-И, 9871-И, С-6037, 6465-В, Ангор и других [3].

Многие учёные полагают, что генофонд *Gossypium L.turkumi gossypium L.turkumi go'za* диких, полудиких видов и форм можно использовать для определения быстрого роста, устойчивости к различным заболеваниям и вредителям и других

полезных свойств и характеристик, а также перенести их на культурные растения 'кидланган [1, 2,].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев А.А., Ризаева С.М., Ерназарова З.А., Клиат В.П., Курьязов З.Б., Арсланов Д.М. Генофонд хлопчатника – основа создания перспективных сортов // Совр. сост. наводнение и сем-ва хл-ка, пробл. и пути их решения: Матем. зарплата наука-практика конф. – Ташкент, 2007. – С. 23-25.
2. Абдуллаев А.А. Значение генофонда хлопчатника // Вестн. аграрный наука Уз-на. - Ташкент, 2003. - № 2 (12). - С. 52-56.
3. Бабамуратов Х. Наследование некоторых морфологических и хозяйственных признаков тригеномных гибридов хлопчатника // Книга V: Вопр. ген., сел. и сем-ва хл-ка и люцерна. - Ташкент, 1976. - Вып. 13. – С. 14-18.
4. Канаш С.С. Межвидовая гибридизация внутри разных хромосомных видов хлопчатника // Ташкент, Саогиз. 1932. – 56 с.
5. Канаш С.С. Межвидовая гибридизация по хромосомным видам хлопчатника // В сб.: Итоги и направления научных работ ЦНБ СоюзНИХИ. - Ташкент, 1936. - С. 42-47.

